

**ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ МЕЛКОЙ
ТЕХНИКИ НАЧИНАЮЩИМИ
ПИАНИСТАМИ**

*Желязко Татьяна Васильевна,
Детская музыкальная школа искусств №4
имени И.М. Лученка, г. Минск, Беларусь*

E-mail: tzhaliaska@mail.ru

Аннотация. В данной статье исследуются проблемы, возникающие у начинающих пианистов при освоении мелкой техники. Анализируются основные причины технических трудностей, такие как моторные, психофизиологические и когнитивные аспекты. Рассматриваются современные методические подходы, предлагаются инновационные способы обучения, направленные на повышение эффективности освоения мелкой техники.

Ключевые слова: мелкая техника, методика обучения, пианизм, координация, артикуляция, моторика.

Освоение техники игры на фортепиано – это сложный процесс, включающий в себя развитие координации, силы, гибкости и выразительности движений [1]. Одним из наиболее трудных его аспектов является мелкая техника, требующая высокой точности артикуляции, синхронности движений и быстроты реакции. Начинающие пианисты сталкиваются с рядом проблем, которые требуют не только традиционного педагогического анализа, но и междисциплинарного подхода, включающего когнитивную науку и нейропсихологию.

Исследования показывают, что одной из ключевых проблем является недостаточная автоматизация движений, что приводит к неуверенности в исполнении сложных пассажей [2].

Современные методики обучения фортепианной технике предполагают использование комплексного подхода, включающего как традиционные упражнения, так и инновационные решения:

– гаммы и арпеджио – способствуют развитию беглости, равномерности пальцевых движений и независимости рук;

- этюды – развивают устойчивость техники в контексте музыкального произведения;
- ритмические упражнения – помогают устранить несинхронность движений и улучшают внутреннее ощущение ритма;
- импровизационные задания – способствуют развитию пластичности пальцев и гибкости техники;
- современные физиологические и нейропсихологические методики (метод М.Фельденкрайз; методика Т.Желязко «Creative piano») – помогают улучшить осознанность движений, расслабление и предотвратить зажимы;
- кросс-тренинг для пальцевой техники (упражнения вне инструмента) – отработка ритмики и артикуляции пальцев;
- цифровые технологии и приложения (Piano Marvel) – программы, позволяющие развивать технику в игровой форме.

Таблица 1

Основные проблемы освоения мелкой техники

Проблема	Возможные причины
Напряженность пальцев	Недостаточная расслабленность, неправильная постановка рук, отсутствие контроля над тонусом мышц
Нечеткость исполнения пассажей	Недостаточная координация движений, ошибки в артикуляции, слабое взаимодействие слуха и моторики
Быстрая утомляемость	Неправильное распределение нагрузки, недостаток двигательной выносливости

Применение гамм и арпеджио в качестве работы над мелкой техникой допустимо не только классическим методом. Возможна также игра разными штрихами, с применением ритмической вариативности, динамических контрастов.

Этюды – один из самых эффективных способов совершенствования мелкой техники, поскольку они объединяют музыкальную выразительность и целенаправленное развитие технических навыков. В отличие от механических упражнений, этюды помогают тренировать технику в музыкальном контексте, что делает их освоение более естественным и продуктивным. Для начального уровня обучения фортепиано подойдут этюды Е.Гнесиной, Л.Шитте, А.Лешгорна, Г.Беренса, Ф.Лекуппэ, К.Черни, М.Клементи, Ф.Бургмюллера.

Ритм играет ключевую роль в формировании точной и быстрой мелкой техники. Основные принципы ритмических упражнений представлены в следующей таблице:

Таблица 2

Основные принципы ритмических упражнений

Принцип	Результат
Разделение сложных пассажей на ритмические группы	Чередование длинных и коротких нот активизирует мелкую моторику, позволяет мозгу структурировать движения.
Акцентуация отдельных нот	Выделение определенных долей помогает развить динамическую гибкость, улучшает восприятие фразировки и артикуляции.
Ритмическое варьирование	Позволяет выстроить моторную память, делает движения пальцев более осознанными.

Для развития пластичности пальцев и гибкости техники важно не просто механически отрабатывать движения, но и включать творческий и художественный элемент [3], например импровизации. Можно экспериментировать с различными ритмическими рисунками, мелодическими фразами, варьировать акценты и динамику.

Немаловажна также роль физиологических и нейропсихологических методик для успешного развития мелкой техники [4]. В упражнениях «Creative piano» Т.Желязко заложены базовые физиологические движения рук, которые напрямую связаны с техникой исполнения на инструменте. Художественные названия упражнений (например, «Тянем тесто», «Бабочка») усиливают ассоциацию и осознанность движений.

Упражнения вне инструмента (кросс-тренинг, пальчиковая гимнастика) способствуют развитию силы, ловкости и независимости пальцев. Особенно полезно их применение, когда нет возможности для занятий на инструменте длительное время.

Современные цифровые технологии, например онлайн-платформа «Piano Marvel», может помочь в развитии мелкой техники за счет сочетания интерактивных уроков и упражнений, а также делает процесс обучения структурированным и увлекательным. Каждый урок построен таким образом,

чтобы постепенно увеличивать сложность, позволяя отрабатывать как базовые, так и более продвинутые элементы техники. Элементы игры, такие как очки, уровни и достижения, мотивируют к регулярной практике.

Освоение мелкой техники связано не только с механическим развитием моторики, но и с когнитивными процессами.

Роль нейропластичности – исследования показывают, что регулярные упражнения на мелкую моторику способствуют перестройке нейронных связей и развитию двигательной памяти [4].

Но стоит учитывать также эмоциональный фактор – стресс и страх перед технически сложными пассажами могут снижать эффективность обучения, поэтому важны поддержка и поощрение учащихся.

Таким образом, формирование мелкой техники у начинающих пианистов требует последовательного и методического подхода. Правильная постановка рук, развитие независимости пальцев и координации движений играют ключевую роль в успешном освоении инструмента, а дополнительное применение инновационных решений способствуют совершенствованию мелкой техники.

Литература:

1. Wu Yi. Современное обучение пианистов в Китае и технические установки фортепианных школ XIX // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2019. № 1 (51). – С. 72-77.
2. Копылова Л.В. Развитие техники младшего школьника посредством приемов фортепианной игры // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. 2014. №47. – С. 155-165.
3. Куликова Е.Е. Фортепианное упражнение как жанр и как метод работы // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. № 97. – С. 281-285.
4. Джемилева Н. Ш. Основные аспекты методики обучения и воспитания юного пианиста // Система ценностей современного общества. 2016. № 46. – С. 32-36.